

BOSHQARUV FAOLIYATI VA BOSHQARUVNING TASHKILY TUZILMALARI

Abduraxmanov Shaxriyor Zafar o‘g‘li

Toshkent Tibbiyot Akademiyasi

Menejment : Sog‘liqni saqlash menejmenti fakulteti

3-bosqich talabasi

Annotatsiya

Boshqaruv tushunchasi tor ma’nodan biror-bir tashkilot maqsadini aniqlash va unga erishish uchun zarur bo‘lgan rejalashtirish, tashkil etish va nazorat jarayonlarining foyda keltirishi, samara berishi, faoliyat yo‘nalishini to‘g‘ri tan- lay bilish, qarorlar qabul qila olishga hamda uning boshqarilishini nazorat qilishga va bu jarayonning borishiga bog‘liq bo‘ladi. Boshqaruv nafaqat korxonada doirasida, qolaversa, butun bir jamiyat, davlatni o‘z tanlagan yo‘li maqsad va intilishlariga yetaklovchi, iqtisodiyotni kuchli, barqaror ishlovchi mexanizmga aylantirishda muhim ta’sir etuvchi kuch hisoblanadi. Boshqaruvning mohiyati ijtimoiy-iqtisodiy munosabatlar darajasi, ishlab chiqarish kuchlarining rivojlanishi va iqtisodiy aloqalarning murakkablashuvi bilan kengayib boradi. Boshqarish bo‘g‘inini tashkil etish asosida bo‘lim tomonidan boshqarishning ma‘lum funksiyalarni bajarish yotadi. Ushbu maqolada siz boshqaruvning tashkiliy tuzilmalari farqlari, afzalliklari va kamchiliklari to‘g‘risida ma’lumotga ega bo‘lasiz.

Kalit so‘zlar: Boshqaruvning mohiyati, ijtimoiy-iqtisodiy boshqaruv, tashkiliy tuzilma, boshqaruv bo‘g‘inlari, funksional mezon, , boshqarish funksiyalarini muvofiqlashtirish, chiziqli boshqaruv, matritsali boshqaruv.

Аннотация

Понятие управления в узком смысле – это способность определять цель организации и достигать ее, процессы планирования, организации и контроля являются полезными и эффективными, уметь выбирать правильное направление деятельности, принимать решения. Будет зависеть от получения и контроля его управления и хода этого процесса. Менеджмент является важной влияющей силой не только в рамках предприятия, но и всего общества, государства, которая направляет его по выбранному пути, целям и стремлениям, превращает экономику в крепкий, устойчивый работающий механизм. Сущность управления расширяется с уровнем социально-экономических отношений, развитием производительных сил и сложностью экономических отношений. Основой организации управленческого звена

mulkchilikning turli shakllari mavjud boʻlgan sharoitda ishlab chiqaruvchilar oʻrtasida raqobatni shakllantirish, foydani maksimallashtirishga qaratilgan boʻlsa, u butun bir iqtisodiy tizimda ishlab chiqarish evaziga jamiyat ehtiyojini qondira oladigan bozor infratuzilma elementlari va ularning oʻzaro aloqasini taʼminlovchi mexanizmning barqaror ishlashiga, har bir fuqaro, guruh, uyushma, tashkilot va muassasalar manfaatlarini eʼtiborga olgan holda ularning jahon sahnasida oʻz oʻrniga ega boʻlishiga qaratilgan boʻladi. Boshqaruv tarkibiy jihatdan korxonalar, firma, kompaniya, birlashma va hududiy jihatdan esa tuman, shahar, viloyat, davlat miqyosida boʻladi. Boshqaruv ishini davlatning boshqaruv organlari yoki boshqaruvchilar (menejerlar) amalga oshiradi

Rahbarga qoʻyiladigan muhim talablardan biri — kundalik mayda ishlar bilan band boʻlib qolmaslik shuningdek, korxonalar faoliyati uchun katta ahamiyatga ega boʻlgan, yaʼni rahbardan boshqa hech kim hal eta olmaydigan masalalarga diqqat eʼtiborni qaratishdir. Rahbar “Bajarish qiyin emas, balki oʻylab topish qiyin” degan rus maqolini yodda tutishi kerak. Bu xususida P. M. Kerjensev bunday degan edi: “Agar rahbar har xil mayda-chuyda ishlar bilan oʻralashib qolib, ularga oʻz vaqtini sarflasa, bu juda xunuk ish boʻladi. Tashkilotchining vazifasi ishni boshqalarga toshpirish, oʻzi esa shu ishning bajarilishi ustidan rahbarlik va nazorat qilishi kerak” deb aytgan.

Tashkiliy tuzilma – tashkilotni boshqarishning asosiy qismlaridan biridir. U boshqarish maqsadlari va vazifalarini tashkilot boʻlinmalari va ishchilari oʻrtasida taqsimlanishi bilan ifodalanadi. Mohiyati boʻyicha boshqarish tuzilishi– bu boshqarish qarorlarini qabul qilish va amalga oshirish boʻyicha mehnat taqsimotining tashkiliy shakli hisoblanadi. Boshqarish tuzilishida tashkilot quyidagi qismlarni ajratadi: boshqarish boʻgʻinlari (boʻlimlari), boshqarish darajalari va aloqalari – gorizontalar (yotiq) va vertikal (tik). Boshqarish boʻgʻinlariga tuzilmaviy boʻlinmalar, shuningdek boshqarishning mos funksiyalari yoki ularning bir qismini bajaruvchi alohida mutaxassislar taalluqlidir. Boshqarish boʻgʻinlariga bir necha tuzilmaviy boʻlinmalar faoliyatini tartibga solish va muvofiqlashtirishni amalga oshiruvchi menejerlarni ham kiritish kerak. Boshqarish boʻgʻinini tashkil etish asosida boʻlim tomonidan boshqarishning maʼlum funksiyalarni bajarish yotadi. Boʻlimlar oʻrtasida oʻrnatiladigan aloqalar gorizontalar (yotiq) xususiyatga ega. Boshqarish darajalari vertikal (tik) bogʻliqlikda boʻlib, bir biriga mansabiga qarab boʻysunadi: boshqarishning yuqoriroq darajasidagi menejerlar aniqlashtiriladigan va quyi boʻgʻinlarga yetkaziladigan qarorlarni qabul qiladilar. Bundan tashkilotni

boshqarishning piramidasimon tuzilishi yuzaga keldi Boshqarishning tashkiliy tuzilishlari shakllarining turli-tumanliligi bilan farqlanadi. Ularning asosida farqlovchi belgilar, xususan, tashkilotning ishlab chiqarish-tijorat faoliyatining ko‘lamlari, ishlab chiqarish ixtisosi, moliyaviy-iqtisodiy mustaqilligining darajasi, boshqarishning markazlashtirilganligi (markazlashtirilmaganligi) yotadi. Tashkiliy tuzilish turlari. Tashkilotning turli bo‘linmalari o‘rtasidagi aloqalarning xususiyatiga qarab, tashkiliy tuzilishlarning quyidagi turlari ajratiladi: chiziqli, funksional, chiziqli- funksional (shtabli) va matritsaviy. Boshqarishning chiziqli tashkiliy tuzilishi – boshqarishning eng sodda tashkiliy tuzilishlaridan biridir. Uning xususiyati shundaki, har bir tuzilmaviy bo‘linma boshida barcha vakolatlar berilgan, unga bo‘ysunuvchi xodimlarga yakkaboshchilik asosida rahbarlikni amalga oshiruvchi va o‘z qo‘lida boshqarishning barcha funksiyalarini to‘plagan rahbar-yakkaboshliq turadi. Chiziqli boshqarishda har bir bo‘g‘in va har bir bo‘ysunuvchi bitta rahbarga ega bo‘lib, u orqali boshqarishning barcha farmoyishlari bitta yo‘ldan bir vaqtda o‘tadi. Bu holda boshqaruv bo‘g‘inlari boshqariluvchi obyektlarning barcha faoliyatini natijalariga javobgardirlar. Bunda gap rahbarlarning obyektlar bo‘yicha faoliyati haqida boradi, ularning har biri barcha ish turlarini bajaradi, ushbu obyektни boshqarish bilan bog‘liq qarorlarni ishlab chiqadi va qabul qiladi. Boshqarishning chiziqli tuzilishida qaror “yuqoridan quyiga” zanjiri bo‘yicha yetkazilishi, quyi bo‘g‘in rahbarining o‘zi esa undan yuqoriroq darajadagi rahbarga bo‘ysunganligi tufayli, ushbu muayyan tashkilotning rahbarlari ierarxiyasi shakllanadi. Sog‘liqni saqlash sohasiga tadbiiq etgan holda tashkilotning bu turini bir shakldagi shahar shifoxonasi (poliklinikasi) misolida ko‘rib chiqish mumkin. Ushbu holda yakkaboshchilik tamoyili amal qiladi. Uning mohiyati shundan iboratki, unga ko‘ra bo‘ysunuvchilar faqat bitta rahbarning farmoyishlarini bajaradilar. Shifoxonaning bosh shifokori bo‘lim mudirini chetlab o‘tib, shifokorga farmoyish berish huquqiga ega emas, boshqarishning chiziqli tuzilishida har bir shifokor o‘z bo‘limi mudiriga ega, har bir bo‘lim mudiri esa bir necha bo‘ysunuvchi shifokorlarga ega. Bunday tuzilish boshqarishning quyi darajalaridagi katta bo‘lmagan tashkilotlarda (shahar, tuman shifoxonalari) amal qiladi. Boshqarishning chiziqli tashkiliy tuzilishi o‘z afzalliklari va kamchiliklariga ega:

Afzalliklari	Kamchiliklari
1. Boshqarishning yagonaligi va aniqligi	1. Boshqarishning barcha funksiyalari bo‘yicha yuqori talablar, ya‘ni u mufassal tayyorlangan

<ol style="list-style-type: none"> 2. Ijrochilar faoliyatining mosligi 3. Boshqarishning oddiyligi 4. Aniq ifodalangan javobgarlik 5. Qarorlarni qabul qilishdagi tezkorlik 6. Rahbarni o‘z bo‘linmasi 	<p>bo‘lishi lozim</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Qarorlarni rejalashtirish va tayyorlash bo‘yicha bo‘g‘inlarning yo‘qligi 3. Samarali rahbarlikni ta‘minlash uchun rahbarga axborotlar bilan haddan oshiq yuklanganlik, bo‘ysunuvchi, yuqori darajadagi va almashinuvchi tuzilmalar bilan aloqalarning ko‘pligi faoliyatining pirovard natijalari uchun shaxsiy javobgarligidir.
---	---

Ko‘rinib turibdiki, chiziqli tuzilish afzalliklar bilan birga qator jiddiy kamchiliklarga ham ega. Bu kamchiliklar funksional tuzilish tomonidan bartaraf etilishi mumkin.

Tashkilotni boshqarishning funksional tashkiliy tuzilishi chiziqli boshqarish tizimida qarorlarni qabul qilish uchun zarur bo‘lgan muayyan ish turlarini bajarishga ixtisoslashgan bo‘linmalarining ba‘zi majmuasi tomonidan amalga oshiriladi. G‘oya shundan iboratki, aniq masalalar bo‘yicha alohida funksiyalarni bajarish mutaxassislariga topshiriladi, ya‘ni boshqarishning har bir tashkiloti (yoki ijrochi) faoliyatning alohida turlarini bajarishga ixtisoslashgan. Tashkilotda, asosan, bir toifadagi mutaxassislar ixtisoslashgan tuzilmaviy bo‘linmalarga (bo‘limlarga) birlashadilar. Masalan, marketing bo‘limi, reja bo‘limi, buxgalteriya va shu kabilar. Shunday qilib, tashkilotni boshqarishning umumiy vazifasi o‘rtacha darajadan boshlab, funksional mezon bo‘yicha bo‘linadi. Boshqarishning funksional tuzilishi deb atalishi ham shundandir. . Chiziqli tuzilish kabi funksional tuzilish ham o‘z afzalliklari va kamchiliklariga ega:

Afzalliklar	Kamchiliklar
1. Aniq funksiyalarni amalga oshirishga javobgar mutaxassislarning yuqori bilimi	1. O‘z bo‘linmalarining maqsad va vazifalarini amalga oshirishdan o‘ta manfaatdorlik
2. Chiziqli menejrlarni ba‘zi maxsus masalalarni hal qilishdan ozod etish	2. Turli funksional xizmatlar o‘rtasidagi doimiy o‘zaro aloqalarni saqlashdagi qiyinchiliklar
3. Voqeliklar va jarayonlarni andozaga solish, rasmiylashtirish va	3. O‘ta markazlashtirish yuzuga kelishi

dasturlash	
4. Boshqarish funksiyalarini bajarishda takrorlashlar va bir xilliklarni istisno qilish	4. Qarorlarni qabul qilish tartibini uzunligi
5. Keng toifali mutaxassilarga ehtiyojni kamaytirish	5. O'zgarishlarga qiyinchilik bilan moslashuvchi nisbatan qotib qolgan shaklini tashkil etish shakli

Boshqarishning chiziqli tuzilishi kabi, funksional tuzilishining kamchiliklari ham chiziqli-funksional tuzilish bilan sezilarli darajada bartaraf etiladi. Boshqarishning chiziqli-funksional (shtabli) tuzilishida to'la hokimlikni ma'lum jamoani boshqaruvchi chiziqli rahbar o'z zimmasiga oladi. Unga muayyan masalalarni ishlab chiqish va unga mos qarorlar, dasturlar, rejalarni tayyorlashda funksional bo'linmalardan iborat maxsus apparat yordam beradi. Boshqarish tuzilishini tashkil etishning ushbu modelini klinikali tibbiy ilmiytadqiqot instituti misolida ko'rib chiqish mumkin.

Boshqarishning matristsali tashkiliy tuzilishi ikki turdagi tuzilishlarni: chiziqli va dasturiy-maqсадli tuzilishlarni aralashtirish yo'li bilan yaratiladi. Dasturiy-maqсадli tuzilish amal qilganda boshqarish ta'siri tashkilotning barcha bo'g'inlari uni hal etishda ishtirok etadigan aniq maqsadli vazifani bajarishga yo'naltirilgan. Berilgan pirovard maqsadni amalga oshirish bo'yicha ishlarining barchasi mavjud bo'ysunish pog'onasi nuqtai nazardan emas, balki dasturda ko'zda tutilgan maqsadga erishish nuqtai nazaridan ko'riladi. Bunda dastur rahbarlari bu dasturni umumiy amalga oshirilishiga bo'lgani kabi, boshqarish funksiyalarini muvofiqlashtirish va sifatli bajarishga ham javobgardirlar. Bizning sog'liqni saqlash tizimimizda boshqarish tuzilishini matristsali tashkil etish ilmiy dasturlar va loyihalarni bajarishda, muayyan ilmiy maqsadni, masalan gepatit vaksinasini (sariq kasalligi uchun emlash dorisini) yaratishni hal etishda ko'proq qo'llaniladi. Boshqarishning matristsali tuzilishida dastur (loyiha) rahbari unga bevosita bo'ysunuvchi mutaxassislar bilan ishlamaydi, balki asosan muayyan dastur bo'yicha nima va qachon qilinishi kerakligini aniqlaydi. Bu mutaxassislar chiziqli rahbarlarga (bizning holda Institut direktorlariga) bo'ysunadilar. Institut direktorlari u yoki bu ishni kim va qanday bajarishini hal etadilar.

Matristsali tuzilish o'z afzalliklari va kamchiliklariga ega

Afzalliklari	Kamchiliklari
1. Tashkilotning o'zgaruvchan ichki va tashqi	1. Tobe bo'lishning murakkab

sharoitlariga tez ta'sirlanish va moslashish imkoniyati

- 2.Xodimlarning ijodiy faolligini funksional bo'limlar bilan faol o'zaro bog'liqlikda bo'luvchi dasturiy bo'linmalarni shakllantirish hisobiga oshirish
- 3.Mehnat faoliyatining turli xillarini ixtisoslashtirish hisobiga xodimlardan oqilona foydalanish
- 4.Rahbarlikning demokratik tamoyillarini kuchaytirish va markazlashuvni kamaytirish hisobiga faoliyatni asoslashni oshirish
- 5.Loyihaning muayyan vazifalarini hal etish uchun nazoratni kuchaytirish
- 6.Ma'suliyatning ma'lum qismini vakolat berish hisobiga yuqori darajadagi rahbarlarning yuklamasini qisqartirish
- 7.Umumiy dasturni va uning tarkibiy qismlarini bajarishga shaxsiy javobgarlikni oshirish

tuzilishi va uning natijasida dastur rahbarlari o'rtasida nosog'lom raqobat kayfiyatning bo'lishi holatini oldini olish bilan bog'liq muammolar yuzaga keladi

- 2.Maqsadlar bo'yicha boshqarish vazifalari o'rtasida kuchlar —nisbati uchun doimiy nazoratning zarurligi
- 3.Yangi dastur bo'yicha ish uchun zarur ko'nikmalarni o'rganishdagi qiyinchiliklar.

Tashkilotning to'rt ko'rinishidagi tuzilishi hokimlik vakolatlarini emas, balki o'zaro bog'liqliklarning tuzilishi hisoblanadi. Bunda yuzaga keluvchi muammolar yechimini va maqsadlarga erishish yo'llarini izlash bunday tashkilotda barcha mavjud mablag'lar va imkoniyatlarni doimiy hisobga olishni amalga oshirilishini ko'zda tutadi.

Sog'liqni saqlashda to'rt ko'rinishidagi tuzilishlar rasmiylashtirilishi mumkin, biroq ular axborotlarning to'rt tizimini ichiga olishi lozim. Bu turli toifadagi shifokorlarga muayyan kasalni davolash, yoki bo'lim ishchilarining majlisi ("qisqa muddatli majlis"), yoki sog'liqni saqlash vazifalarini (masalan, tarqalishi muayyan qo'zg'atuvchilar bilan bog'liq oqsil yoki boshqa yuqumli kasalliklar bilan kurashish) hal etish dasturlarini ishlab chiqish uchun tuziluvchi sog'liqni saqlash, qishloq xo'jaligi va moliya idoralarining ma'muriy ishchilari va mutaxassislaridan iborat maqsadli guruhlar masalalari bo'yicha maslahatlashishga imkon beradi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

Crossing the quality chasm. National Academy press Committee on Quality of Health care in America. Institute of Medicine. 2001.

THE PROGRESS OF SCIENCE JOURNAL

Sog'liqni saqlashni rejalashtirish. Strategik va biznes rejalashtirish. Kasimova D.A. Toshkent-2015.

Mamatqulov B.M., Kasimova D.A. "Sog'liqni saqlashga rahbarlik qilish. Rahbar fazilatlari va madaniyati". Toshkent-2015.

Bahromjon Mamatqulov, Jamoat salomatligi va sog'liqni saqlashni boshqarish. Toshkent. Ilm Ziyosiy-2014.

M.Sharifxo'jaev. Menejment, Toshkent, 2001.

B.Mamatqulov, D.Qosimova, Sog'liqni saqlash menejmenti va iqtisodiyoti. Voris nashriyoti. Toshkent-2015.

<https://uz.wikipedia.org/wiki/Boshqarish>

[https://elibrary.namdu.uz/88%20%D0%9F%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F/Boshqaruv_nazariyasi_Muxitdinov_X.A.%20\(1\).pdf](https://elibrary.namdu.uz/88%20%D0%9F%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F/Boshqaruv_nazariyasi_Muxitdinov_X.A.%20(1).pdf)

<https://koreajob.ru/uz/typy-organizacionnyh-struktur-upravleniya-struktura-upravleniya-organizaciei/>

<https://rock-nation.ru/uz/success-stories/organizacionnoi-strukturoi-upravleniya-nazyvaetsya-cto-predstavlyaet.html>